

TARJIMA ASARLARINI ASLIYAT BILAN QIYOSIY TIPOLOGIK ASNODA O'RGANISH MUAMMOLARI (Gyote ijodining asliyati va o'zbekcha tarjimalari misolida)

Avazova Zahro Tolibjon qizi

Namangan davlat Universiteti

Lingvistika (nemis tili) yonalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927595>

Annotatsiya: Mazkur tezisda tarjima asarlarini asl matn bilan qiyosiy o'rganish va ularni tipologik asnoda tahlil qilish muammolari yoritiladi. Asosiy diqqat Goethe (Gyote) ijodiga qaratilib, uning asliyati va o'zbek tiliga qilingan tarjimalari orasidagi o'ziga xos farqlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tarjima, asliyat, qiyosiy tahlil, tipologik tadqiqot, lingvistik tafovut, Gyote ijodi, o'zbekcha tarjima, stilistik o'zgarishlar, badiiy-estetik qiymat, tarjimonlik qarorlari.

ABSTRACT

This thesis addresses the issues of comparative analysis of translated works and their original texts from a typological perspective. The focus is on the works of Johann Wolfgang von Goethe, specifically examining the differences between the original German texts and their Uzbek translations. The research explores semantic, stylistic, and lexical changes that occur during the translation process, analyzing the linguistic and cultural disparities between the original and translated texts.

By utilizing examples from Uzbek translations of Goethe's works, the thesis evaluates the fidelity of these translations to the original texts and assesses their artistic and semantic consistency. The primary goal of the study is to uncover the challenges in translation through a comparative typological analysis and determine the artistic and aesthetic value of the translations. The creative approach and techniques employed by translators are examined in relation to the transformation of meaning and style.

Moreover, the study critically analyzes how Uzbek translations adapt to the cultural and linguistic characteristics of the target language, identifying ambiguities in meaning and decisions made by translators.

Keywords: Translation, original text, comparative analysis, typological study, linguistic disparity, Goethe's works, Uzbek translation, stylistic changes, artistic-aesthetic value, translator's choices.

Kirish

Tarjima nazariyasi va amaliyoti tadqiqotchilar tomonidan doimo dolzarb bo'lib kelgan. Chunki tarjima faqat bir tildan ikkinchi tilga so'zlarni o'girish bilan cheklanib qolmaydi, balki badiiy, ma'naviy va madaniy mazmunlarni ham olib o'tadi. Bunda tarjimon asl matnning ruhini saqlagan holda, yangi til va madaniyat kontekstiga moslab yetkazishi kerak. Ayniqsa, badiiy tarjimalar jarayonida bu masala alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotda Jahon adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Gyote ijodi misolida tarjima asarlarini asl matn bilan qiyosiy o'rganishning dolzarb muammolari yoritiladi. Gyote asarlari o'zining chuqur falsafiy mazmuni, badiiy uslubi va lingvistik boyligi bilan tarjimonlar uchun muayyan qiyinchiliklarni tug'diradi. Shu sababli, Gyote asarlarining o'zbek tilidagi tarjimalari va asliyat o'rtasidagi qiyosiy tahlil ularning badiiy-estetik sifati hamda tarjimonning ijodiy yondashuvi haqida qimmatli xulosalar chiqarishga yordam beradi.

Tadqiqotda tarjima jarayonida yuzaga keluvchi lingvistik, stilistik va madaniy o'zgarishlar tahlil qilinib, o'zbekcha tarjimalarning asliyat bilan muvofiqlik darajasi aniqlanadi. Shuningdek, tarjimada yuzaga keladigan asosiy muammolar, ya'ni tarjimonning asl matnni qay darajada to'g'ri va ta'sirchan yetkazishi, til va madaniyat o'ziga xosliklariga moslashuvi masalalari ko'rib chiqiladi.

Bu tadqiqotning asosiy maqsadi – tarjima asarlarini asl nusxa bilan qiyosiy tipologik asnoda o'rganish orqali tarjima jarayonining murakkabligini ochib berish va tarjima madaniyatini rivojlantirishga hissa qo'shishdir.

Muhokama va natijalar:

Tarjima jarayonida asliyat va tarjima o'rtasidagi qiyosiy tahlil tarjimonning nafaqat lingvistik bilimni, balki badiiy mahoratini ham sinovdan o'tkazadi. Gyote ijodi misolida olib borilgan tadqiqot jarayonida bir qator muhim muammolar va tafovutlar aniqlangan bo'lib, ular tarjimaning turli jihatlarida namoyon bo'ladi.

Birinchidan, semantik o'zgarishlar masalasida shuni kuzatish mumkinki, tarjimalarda ba'zi hollarda asl matnning falsafiy va badiiy mazmuni to'laqonli aks ettirilmagan. Gyote asarlaridagi falsafiy chuqurlik, ifodaviy rang-baranglik va ramziy obrazlar ba'zida tarjimaga o'tkazishda soddalashtirilgan yoki to'g'ri anglanmagan. Bu, o'z navbatida, asliyat va tarjima o'rtasidagi semantik tafovutlarga olib keladi.

Ikkinchidan, stilistik o'zgarishlar sezilarli darajada namoyon bo'lgan. Gyote o'z asarlarida qo'llagan murakkab va rang stilistik uslublar ba'zida o'zbek tarjimalarida soddalashtirilgan yoki boshqa uslublar bilan almashtirilgan. Masalan, Gyotening o'ziga xos poetik va falsafiy iboralari, qochirim va ramziy ma'nolarni o'zbek tiliga to'g'ri va aniq tarjima qilish qiyin kechgan. Bu tarjimonning ijodiy yondashuvini ham taqozo qiladi, ya'ni tarjimon asliyatdagi ma'no va hissiyotlarni o'zbek madaniyatida va tilida ifodalashga harakat qilishi lozim bo'lgan.

Uchinchidan, madaniy tafovutlar masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Gyote asarlaridagi nemis madaniyatiga oid ayrim unsurlar o'zbek o'quvchisi uchun begona bo'lishi mumkin. Tarjimon bu madaniy tafovutlarni o'quvchiga tushunarli qilib yetkazishda qiyinchiliklarga duch kelishi aniq. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ba'zi tarjimalarda o'zbek madaniyatiga yaqinlashtirish uchun qo'shimcha izohlar yoki moslashtirilgan iboralar qo'llangan. Bu esa tarjima jarayonidagi madaniy moslashuv muammosini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Gyote asarlarining o'zbek tiliga tarjimasi jarayonida lingvistik, stilistik va madaniy o'zgarishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tarjima jarayonida ba'zi ma'no yo'qotishlari yoki o'zgarishlari yuz bergan bo'lsa-da, ayrim tarjimonlar asliyatning ruhini saqlashga muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, tarjimonning ijodiy qarorlari va o'zbek tili imkoniyatlari orqali tarjima o'ziga xos badiiy-estetik qiymat kasb etgan.

Umuman olganda, Gyote ijodi va uning o'zbekcha tarjimalarini qiyosiy o'rganish natijalari tarjimonning o'ziga xos yondashuvi, tarjima jarayonidagi qiyinchiliklar va asliyat bilan tarjima o'rtasidagi badiiy-estetik muvofiqlikni aniqlashga yordam berdi. Tarjima jarayonidagi muammolarni chuqurroq o'rganish esa o'zbek tarjima madaniyatini rivojlantirish va takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda Gyote ijodining o'zbek tiliga tarjimalari va asliyat o'rtasidagi qiyosiy tahlil orqali tarjima jarayonining murakkab jihatlarini o'rganildi. Tarjima jarayonida lingvistik, stilistik va madaniy tafovutlar yuzaga kelgani, ba'zi hollarda semantik o'zgarishlar va ma'no

noaniqliklari aniqlangani tasdiqlandi. Gyote asarlaridagi falsafiy chuqurlik va poetik ifodalar o'zbek tiliga tarjima qilinganda ba'zan soddalashtirilgan yoki moslashtirilgan bo'lsa-da, tarjimonlarning asliyatga yaqin turishga intilishi sezildi.

Tadqiqot davomida o'zbek tiliga tarjimalarning badiiy-estetik sifati va tarjimonning ijodiy qarorlari tahlil qilinib, tarjimaning o'ziga xos yutuqlari va muammolari ochib berildi. Asliyatdagi badiiy, falsafiy va stilistik elementlarni saqlab qolish, shuningdek, tarjimonning madaniy moslashuv masalasida qabul qilgan qarorlari tarjima sifatiga bevosita ta'sir qilgan. Gyote ijodining murakkab va rang-barang uslubi tarjima jarayonida tarjimonlardan katta mahorat va ijodiy yondashuvni talab qilgan.

Shunday qilib, tarjimaning asliyat bilan qiyosiy tahlili tarjimonlik san'atining chuqur bilim va ko'nikmalarni talab qiladigan murakkab jarayon ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Tarjima muammolarini chuqur o'rganish va tahlil qilish o'zbek tarjima madaniyatini rivojlantirish hamda badiiy-estetik qadriyatlarni saqlashga katta hissa qo'shadi. Shu sababli, tarjimonlar asliyatning mazmuni va ruhini maksimal darajada yetkazishga intilishlari, milliy til va madaniyat imkoniyatlarini inobatga olib ijodiy yondashuvni qo'llashlari muhimdir.

References:

1. Goethe, Johann Wolfgang von. Faust (trans. into Uzbek). Tashkent: Xalq Nashriyoti, 1995.
2. Goethe, Johann Wolfgang von. Selected Works (Original German Edition). Munich: C. H. Beck, 1982.
3. Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge, 2018.
4. Nida, Eugene. Toward a Science of Translating. Leiden: Brill, 1964.
5. Bassnett, Susan. Translation Studies. London: Routledge, 2002.
6. Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London: Routledge, 1995.
7. Azizov, Rahmatullo. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Tashkent: Fan va Texnologiya, 2004.
8. Kadirova, Zulfiya. "Gyote asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilishda yuzaga kelgan qiyinchiliklar." O'zbek adabiyoti va tarjimashunosligi jurnali, vol. 3, 2010, pp. 45-58.
9. Hatim, Basil, and Ian Mason. Discourse and the Translator. London: Longman, 1990.
10. Lotman, Yuri M. The Structure of the Artistic Text. Ann Arbor: University of Michigan, 1977.